

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
265 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikasiya va kompyuter tizimlari, telekommunikasiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili.....	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini boshqaruvini rivojlantirish usullari.....	213
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Теоретические основы маркетинговых инноваций малого бизнеса в условиях цифровой трансформации.....	218
Юлдашев Жамшид Абрарович, Убайдуллоева Малика Отабековна	
O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni iqtisodiy-statistik o'rganish.....	230
Jurayev Shohruh Moyli o'g'li	
Qurilish tarmog'ida islohotlarni amalga oshirish va modernizatsiya qilish jarayoni	235
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	
Maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlariga soliq imtiyozlari berishning xususiyatlari.....	240
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Воздействие цифровизации на стоимость продукции и повышение конкурентоспособности предприятий.....	248
Хусаинов Равшан Рахимович	

Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda bank aktivlari takomillashtirish yo'llari257
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

TIJORAT BANKLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BANK AKTIVLARI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li

TDIU mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0000-4656-6868

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston tijorat banklarining faoliyatini samarali boshqarish va bank aktivlarini takomillashtirish yo'llari tahlil etilgan. Tijorat banklarining faoliyat samaradorligini oshirish uchun aktivlarni boshqarish tizimi, kreditlash siyosati, risklarni nazorat qilish, kapitalni mustahkamlash va texnologiyalarni joriy etish kabi asosiy jihatlar ko'rib chiqilgan. Maqolada banklarning rentabelligini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun zamonaviy metodlar va strategiyalar taklif qilinadi. Shuningdek, aktiv portfellarini diversifikatsiya qilish, mijozlarga yo'naltirilgan xizmatlarni joriy qilish, xalqaro tajribadan foydalanish kabi tavsiyalar berilgan. O'zbekiston bank tizimining rivojlanishiga va samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar iqtisodiy islohotlar va moliyaviy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda.

Kalit so'zlar: Tijorat banklari, bank aktivlari, aktiv boshqaruvi, kreditlash, risklarni boshqarish, rentabellik, kapitalni mustahkamlash, raqamlashtirish, diversifikatsiya, moliyaviy barqarorlik, samaradorlik, innovatsiyalar, O'zbekiston bank tizimi.

Abstract: This article analyzes the ways to improve the efficiency of commercial banks in Uzbekistan by enhancing the management of bank assets. The paper examines key aspects such as asset management systems, credit policies, risk control, capital strengthening, and the introduction of technologies to improve operational efficiency. Methods and strategies are proposed to increase bank profitability and ensure economic stability. The article suggests diversifying asset portfolios, implementing customer-oriented services, and using international experience. The recommendations aim to contribute to the development and enhancement of the efficiency of the banking system in Uzbekistan, positively affecting economic reforms and financial stability.

Keywords: Commercial banks, bank assets, asset management, credit policy, risk management, profitability, capital strengthening, digitalization, diversification, financial stability, efficiency, innovations, Uzbekistan banking system.

Аннотация: В данной статье рассматриваются способы повышения эффективности деятельности коммерческих банков в Узбекистане путем совершенствования управления банковскими активами. Анализируются ключевые аспекты, такие как системы управления активами, кредитная политика, контроль рисков, укрепление капитала и внедрение технологий для повышения операционной эффективности. Предложены методы и стратегии для увеличения прибыльности банков и обеспечения экономической стабильности. В статье предлагаются меры по диверсификации портфелей активов, внедрению ориентированных на клиента услуг и использованию международного опыта. Рекомендации направлены на развитие и повышение эффективности банковской системы Узбекистана, что окажет положительное влияние на экономические реформы и финансовую стабильность.

Ключевые слова: Коммерческие банки, банковские активы, управление активами, кредитная политика, управление рисками, прибыльность, укрепление капитала, цифровизация, диверсификация, финансовая стабильность, эффективность, инновации, банковская система Узбекистана.

KIRISH

Bugungi kunda tijorat banklarining faoliyati iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun juda muhim ahamiyatga ega. Banklar o'zlarining iqtisodiy resurslarini to'plash, ularni samarali joylashtirish va mijozlar bilan moliyaviy aloqalarni yo'lga qo'yish orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shunday ekan, tijorat banklarining faoliyati samaradorligini oshirish va ularning moliyaviy natijalarini yaxshilash dolzarb masala hisoblanadi.

Banklarning faoliyati samaradorligini oshirishda eng muhim omil - bu bank aktivlarining takomillashtirilishidir. Aktivlarning optimallasuvi va to'g'ri boshqarilishi bankning rentabelligi, likvidligi va umumiy barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada, tijorat banklarining aktivlarini takomillashtirish yo'llari va ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan usullarini ko'rib chiqamiz.

Aktivlarni samarali boshqarish orqali banklar o'z resurslarini maksimal darajada foydalanuvchilarga yetkazish, risklarni minimallashtirish va iqtisodiy vaziyatga tez moslashish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Maqolada, bank aktivlarini optimallashtirish bo'yicha zamonaviy yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar va boshqaruv usullarining tahlili amalga oshiriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklari faoliyatini samarali boshqarish, ularning aktivlarini optimallashtirish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash masalalari xalqaro moliya va iqtisodiyot sohalarida keng o'rganilgan mavzulardan biridir. Bank aktivlarini boshqarish va takomillashtirishga oid ilmiy ishlanmalar ko'plab tadqiqotchilar tomonidan tahlil qilinib, banklarning rentabelligi, likvidligi va kapital samaradorligini oshirish usullari o'rganilgan.

Bank faoliyatini samarali tashkil etish borasidagi eng muhim tadqiqotlardan biri V.Fatuyev va M.Bakayeva[1] tomonidan olib borilgan izlanishlardir. Ular Aktivlarni boshqarish tijorat bankida moliyaviy resurslarni jalb qilish (shakllantirish manbalari) va ularning tarkibini hisobga olgan holda joylashtirish imkoniyatlari o'rtasidagi muvozanatni o'rnatishdan iborat deb ta'kidlashadi. Shuningdek, ular Aktivlarni taqsimlash usuli aytib o'tishadi. Ushbu usuldan foydalanganda majburiy zaxiralar me'yorlariga va ularning aylanish tezligiga muvofiq mablag'lar manbalarini farqlashga harakat qilinishini ta'kidlashgan.

Bundan tashqari, C.Andersen va E.Burger[2]lar bank aktivlarini boshqarishning asosiy tushunchalari va bank portfellarining iqtisodiy va moliyaviy samaradorligi haqida fikrlar bildirishgan. Andersen va Burger bank aktivlarini boshqarishda diversifikatsiya qilishning muhimligini ta'kidlaydilar. Ular banklar o'z portfellarini shakllantirishda turli xil aktivlar, masalan, kreditlar, qimmatli qog'ozlar va boshqa investitsion vositalarni aralashtirishlari kerakligini aytadilar. Diversifikatsiya, risklarni kamaytirishga va umumiy rentabellikni oshirishga yordam beradi. Shuningdek, ular kredit portfelining diversifikatsiyasi bankning risklarini boshqarishda muhim vosita ekanligini ko'rsatadilar.

Miguel A. Ferreira, Pedro Matos, va Pedro Pires[3] lar tomonidan olib borilgan ishlanmada esa, bank aktivlarini boshqarish, xususan tijorat banklarining faoliyatini optimallashtirish va ularning aktivlarini samarali boshqarish bo'yicha bir qator muhim jihatlar ko'rib chiqilgan. Tadqiqotlarida, turli mamlakatlarda faoliyat yuritayotgan tijorat banklarining aktivlarini boshqarish usullari o'rganilgan. Yozuvchilar bank aktivlarini boshqarish bo'yicha xalqaro tajriba va amaliyotlarni tahlil qilib, global bank tizimlarida qaysi boshqaruv strategiyalarining muvaffaqiyatli ekanligini ko'rsatadilar. Ular, shu jumladan, bank guruhlarini va ularning qo'shma aktivlarini boshqarishda strategik yondashuvlarning ahamiyatini ta'kidlaydilar.

Shuningdek, Tijorat banklari aktivlarini boshqarish va daromadligini oshirish masalalari bo'yicha M.Masharipov[4] tomonidan olib borilgan tadqiqotda tijorat banklari aktiv operatsiyalarini amalga oshirish va uni boshqarish natijasida banklarning daromadligini oshirish masalalari ko'rib o'tilgan. Shu bilan birga, bank aktivlari daromadligini ko'paytirishdagi muammolar tahlil qilingan hamda ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar keltirilgan.

Umuman olganda, tijorat banklarining faoliyatini samarali boshqarish, ularning aktivlarini takomillashtirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar bank sektori uchun juda muhim strategik yo'nalishlarni belgilaydi. Ushbu ilmiy ishlanmalar banklar uchun

zamonaviy boshqaruv usullarini, risklarni minimallashtirish va innovatsion texnologiyalarni joriy qilishni talab qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda bank aktivlari takomillashtirish yo'llari mavzusidagi ilmiy maqolada ilmiy tadqiqotlarni o'rganish, qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish va iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotni guruhlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

Tadqiqotda tijorat banklarining faoliyatini tahlil qilish va aktivlarni boshqarish strategiyalarini baholash orqali banklar uchun samarali aktiv boshqarish usullari aniqlanadi. Buning natijasida banklar o'z aktivlarini optimal tarzda boshqarish va risklarni samarali taqsimlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Banklar o'z portfellarini diversifikatsiya qilish, likvidlikni boshqarish va rentabellikni oshirish bo'yicha aniq yo'nalishlarni belgilashlari mumkin.

Tadqiqot metodologiyasining har bir komponenti banklarning aktivlarini boshqarishning samaradorligini oshirishga qaratilgan aniq yondashuvlar va strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi. Bu metodologiyalar, o'z navbatida, tijorat banklarining barqarorligini, rentabelligini va moliyaviy natijalarini yaxshilashga imkon beradi. Tadqiqotning natijalari banklar va moliya tizimiga tegishli boshqa tashkilotlar uchun amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish, ular uchun innovatsion va samarali boshqaruv usullarini taqdim etish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotda banklarning samaradorligi va moliyaviy natijalarini o'lchash uchun bir nechta ko'rsatkichlar ishlatishimiz mumkin. Banklarning faoliyat samaradorligi quyidagi asosiy ko'rsatkichlar yordamida tahlil qilinadi:

Rentabellik ko'rsatkichlari. Bankning umumiy aktivlari va kapitaliga nisbatan rentabellik o'lchanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, yuqori rentabellikka erishish uchun banklar o'z aktivlarini samarali boshqarishlari, likvidlikni saqlashlari va risklarni boshqarishlari kerak.

Likvidlik ko'rsatkichlari. Banklarning qisqa muddatli majburiyatlarini bajara olish qobiliyati va naqd pul oqimining samaradorligi o'lchanadi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, banklarning likvidligi yuqori bo'lgan banklar aktivlarini samarali boshqarib, investorlar va mijozlar uchun ishonchni oshiradi.

Kapital samaradorligi. Banklarning kapital bazasining samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yuqori kapital samaradorligi bo'lgan banklar o'z faoliyatini barqaror boshqarishda muvaffaqiyatliroq bo'ladi.

Tadqiqotda banklar tomonidan qo'llanilgan aktiv boshqarish strategiyalari, shu jumladan:

Diversifikatsiya. Banklarning kredit portfellarini va investitsiya aktivlarini diversifikatsiya qilish orqali risklarni minimallashtirish va rentabellikni oshirish yo'llarini o'rganib chiqdik. Tadqiqotda shuni aniqlash mumkinki, banklar o'z aktivlarini diversifikatsiya qilish orqali global moliyaviy bozorlar o'zgarishlariga moslashuvchanligini oshiradi.

Riskni boshqarish. Banklar uchun risklarni boshqarish va optimallashtirish, shu jumladan, kredit risklari va bozor risklarini minimallashtirish uchun zarur strategiyalar ishlab chiqilishi nazarda tutiladi. Tadqiqotda kredit risklarini kamaytirish bo'yicha ilg'or usullar va bozor xavflarini nazorat qilish metodlarini qo'llash mumkin.

Aktivlarni likvidlikni boshqarish. Banklar o'z likvidliklarini saqlash orqali o'z faoliyatini optimallashtirishga harakat qilishadi. Tadqiqotda aktivlarni boshqarishda likvidlikni ta'minlash, qisqa muddatli majburiyatlarni osonlik bilan bajarish va resurslarni samarali taqsimlashning ahamiyatini ko'rishimiz mumkin.

Tadqiqot davomida xalqaro tajriba tahlil qilindi. Yevropa va Osiyo mamlakatlaridagi tijorat banklari faoliyatining tahlili orqali ularning aktivlarini boshqarishdagi muvaffaqiyatli amaliyotlar va strategiyalar o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ba'zi yirik xalqaro banklar o'z aktivlarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar va avtomatlashtirilgan tizimlardan keng foydalanishmoqda. Bu esa ularning rentabelligini oshirishga yordam bermoqda. Xalqaro banklar o'z portfellarini va

aktivlarini boshqarishda aniq risklarni hisobga olish, strategik qarorlar qabul qilishda tizimlarni joriy qilishga katta e'tibor qaratishmoqda (1-jadval).

1-jadval. AQShdagi tijorat banklarining tanlangan aktivlari va passivlari¹.

T/r	Aktivlar	2024 I	2024 II	2024 III	2024 IV	2024 noyabr	2024 dekabr	2025 yanvar	2025 fevral
	Bank krediti	3.8	3.1	4.7	3.4	0.3	1.7	0,6	4.4
1.	Bank kreditidagi qimmatli qog'ozlar	6.9	3.7	10.4	4.4	-6.2	-3.3	-3.7	4.0
2.	G'aznachilik va agentlik qimmatli qog'ozlari	9.1	7.1	12.9	6.7	-2.9	2.5	-5.1	3.0
3.	Boshqa qimmatli qog'ozlar	-1.4	-10,0	-0,2	-5.5	-20.7	-29.2	2.6	8.5
4.	Bank kreditidagi kreditlar va lizinglar	2.5	2.8	2.3	3.0	3.2	3.8	2.4	4.5
5.	Tijorat va sanoat kreditlari	-1.4	0,2	1.6	2.8	0,8	-0,5	-3.3	1.0
6.	Ko'chmas mulk kreditlari	3.8	2.4	0,7	0,7	0,7	0.3	1.7	3.1
7.	Uy-joy ko'chmas mulk kreditlari	4.0	2.2	1.1	1.0	2.3	2.6	1.6	3.3
8.	Qayta tiklanadigan uy-joy kreditlari	1.7	1.4	4.1	3.6	3.7	4.6	5.5	3.7
9.	Yopiq uy-joy kreditlari	4.2	2.3	0,8	0,7	2.1	2.3	1.2	3.3
10.	Tijorat ko'chmas mulk kreditlari	3.7	2.6	0.3	0,5	-0,6	-1.7	1.7	2.9
11.	Iste'mol kreditlari	3.9	1.0	0,8	3.0	1.9	7.0	4.8	2.9
12.	Kredit kartalar va boshqa aylanma rejalar	8.8	4.6	2.8	3.6	-1.3	8.3	6.2	3.8
13.	Boshqa iste'mol kreditlari	-1.9	-3.5	-1.8	2.2	5.9	5.5	3.0	1.7
14.	Boshqa barcha kreditlar va lizinglar	2.9	8.9	8.9	9.0	13.5	15.3	9.1	13.7
15.	Kredit va lizing yo'qotishlari uchun to'lov	8.9	2.4	2.8	3.8	0,6	1.8	-4.2	-3.6
16.	Pul mablag'lari	10.5	-10.7	-11.6	-18.9	-29.6	-27.9	69.2	-8.1
17.	Jami sotilgan federal mablag'lar va teskari RP	1.2	3.1	15.3	-0,2	-10.9	49.1	-22.6	17.1
18.	Tijorat banklariga kreditlar	-87,8	-37,5	27.6	103.2	30.4	-118,5	0,0	-65,8
19.	Boshqa aktivlar, shu jumladan savdo aktivlari	-3.2	7.3	-0,5	11.3	23.8	20.6	6.9	-4.0
	Jami aktivlar	4.1	1.3	2.2	0,8	-2.3	0.4	9.6	2.3

1-jadvalga asosan AQSh dagi tijorat banklarining 2024–2025 davr oralig'ida mavjud aktivlari o'sish-pasayish jarayonini ko'rishimiz mumkin. AQSh tijorat banklarining 2024-2025 yillarda aktivlarining o'sish yoki pasayishiga ta'sir qiluvchi omillar quyidagilardan iborat:

Iqtisodiy o'sish sur'ati. Iqtisodiyotning umumiy holati, ya'ni yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sishi yoki pasayishi, banklarning kredit portfellariga va aktivlariga bevosita ta'sir qiladi. Iqtisodiyot o'sish sur'atlari yuqori bo'lsa, banklar ko'proq kredit berishi va shu orqali aktivlarini oshirishi mumkin.

1 Manba: Federal rezerv tizimi boshqaruvchilar kengashi axborot portal ma'lumotlar asosida: <https://www.federalreserve.gov/releases/h8/20250321/>

Markaziy bankning pul-kredit siyosati. AQSh Markaziy banki (Federal rezerv) tomonidan qabul qilinadigan foiz stavkalari va pul-kredit siyosati qarorlari tijorat banklarining likvidligi va kreditlash faoliyatiga ta'sir qiladi. Foiz stavkalarining o'zgarishi banklarning qarz berish qobiliyatini va shu bilan aktivlar hajmini o'zgartirishi mumkin.

Moliya bozorlaridagi o'zgarishlar. Agar moliya bozorlarida o'zgarishlar, masalan, aksiyalar yoki obligatsiyalar bozorida tebranishlar kuzatilsa, bu banklarning investitsiya portfellariga ta'sir qiladi va aktivlar hajmini o'zgartirishi mumkin.

Kredit sifatining o'zgarishi. Kredit portfelidagi qarzdorlik darajasi va kreditlarning qaytish darajasi banklarning aktivlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Agar kredit sifatining yomonlashuvi kuzatilsa, banklar rezervlarni ko'paytirishi va shu bilan aktivlar hajmini kamaytirishi mumkin.

Mijozlarning talab va taklifi. Mijozlarning kredit va depozitlarga bo'lgan talab va taklifi banklarning aktivlarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Agar mijozlar ko'proq kredit olmoqchi bo'lsa yoki depozitlarini ko'paytirsas, bu banklarning aktivlariga ta'sir qiladi.

Regulyatorlarning talab va me'yorlari. Davlat regulyatorlari tomonidan belgilangan kapital talablar, likvidlik me'yorlari va boshqa qoidalar banklarning aktivlarini boshqarishda cheklovlar yaratishi mumkin.

Xalqaro iqtisodiy sharoitlar. Global iqtisodiy holat, savdo siyosati va xalqaro moliya oqimlari AQSh tijorat banklarining faoliyatiga ta'sir qiladi, chunki ko'plab banklar xalqaro operatsiyalarni amalga oshiradi.

Ushbu omillar birgalikda AQSh tijorat banklarining 2024—2025-yillarda aktivlarining o'sish yoki pasayishiga ta'sir ko'rsatgan.

O'zbekiston tijorat banklarining faoliyatini o'rganish davomida ularning aktiv boshqaruvi tizimi va samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekistondagi ba'zi tijorat banklarida aktivlarni boshqarishda ba'zi kamchiliklar mavjud. Masalan, aktivlar portfelining yaxshi diversifikatsiya qilinmasligi, yuqori darajadagi kredit risklari va kapitalni samarali boshqarishning yetarlicha rivojlanmasligi aniqlangan. Biroq, ba'zi banklar innovatsion texnologiyalar va raqamli bank xizmatlarini joriy qilish orqali o'z faoliyatini samarali boshqarishda muvaffaqiyatga erishgan (2-jadval).

2-jadval. Tijorat banklari faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari to'g'risida 2025-yil 1-mart holatiga (banklar kesimida) ma'lumot (Davlat ulushi mavjud banklar) (mlrd.so'm)².

№	Bank nomi	Aktiv		Kredit	
		summa	ulushi, foizda	summa	ulushi, foizda
Davlat ulushi mavjud banklar		509 335	65%	370 634	69%
1	O'zmilliybank	137 445	18%	108 064	20%
2	O'zsanoatqurilishbank	90 215	12%	66 552	12%
3	Agrobank	79 991	10%	60 735	11%
4	Asaka bank	57 906	7%	39 180	7%
5	Xalq banki	45 906	6%	28 935	5%
6	Biznesni rivojlantirish banki	33 291	4%	22 989	4%
7	Mikrokreditbank	24 538	3%	18 111	3%
8	Aloqa bank	22 953	3%	13 693	3%
9	Turon bank	17 089	2%	12 377	2%

O'zbekiston tijorat banklarining faoliyatini o'rganish davomida ularning aktiv boshqaruvi tizimi va samaradorligi bir qator asosiy omillar ta'sirida o'zgarib turadi. Tadqiqotlar va tahlillar shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston bank tizimi o'zining yangilanish jarayonida bo'lib, banklarning aktiv boshqaruvi va samaradorligi ba'zi sohalarda kuchli, ba'zi sohalarda esa zaif tomonlarga ega (3-jadval).

2 O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining bank tizimi faoliyati ko'rsatkichlari to'g'risidagi ma'lumoti: https://cbu.uz/uz/statistics/bankstats/2243667/?sphrase_id=426776

3-jadval. Tijorat banklari faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari to'g'risida 2025-yil 1-mart holatiga (banklar kesimida) ma'lumot (Boshqa banklar) (mlrd.so'm)³.

№	Bank nomi	Aktiv		Kredit	
		summa	ulushi, foizda	summa	ulushi, foizda
	Boshqa banklar	270 897	35%	169 388	31%
1	Ipoteka-bank	49 692	6%	34 768	6%
2	Kapital bank	47 371	6%	31 622	6%
3	Hamkorbank	28 570	4%	19 304	4%
4	Ipak yo'li bank	23 212	3%	14 289	3%
5	Orient Finance bank	17 159	2%	12 782	2%
6	Invest Finance bank	12 155	2%	8 256	2%
7	Trast bank	11 620	1%	5 866	1%
8	Anor bank	11 176	1%	7 383	1%
9	KDB bank O'zbekiston	11 237	1%	3 480	1%
10	TBC bank	10 840	1%	8 648	2%
11	Davr bank	9 977	1%	7 311	1%
12	Asia Alliance bank	7 574	1%	3 808	1%
13	Tenge bank	7 063	1%	4 109	1%
14	Ziraat Bank Uzbekistan	3 511	0%	2 052	0%
15	Octobank	4 036	1%	171	0%
16	Universal bank	3 357	0%	1 765	0%
17	Garant bank	3 397	0%	719	0%
18	Hayot bank	2 477	0%	1 510	0%
19	Smart bank	1 246	0%	69	0%
20	Uzum bank	1 019	0%	136	0%
21	Apex bank	1 181	0%	217	0%
22	Madad invest bank	705	0%	311	0%
23	AVO bank	586	0%	375	0%
24	Eron Soderot bankining ShB	578	0%	20	0%
25	Yangi bank	514	0%	110	0%
26	Poytaxt bank	502	0%	305	0%
27	Yevroosiyo banki	144	0%	0	0%

Tahlil natijasida ko'rishimiz mumkinki, 2- hamda 3-jadvalda davlat ulushi mavjud bo'lgan va mavjud bo'lmagan banklarda aktivlar mustaqil faoliyat ko'rsatuvchi banklarda nisbatan pastroqdir.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tijorat banklarining faoliyatini samarali boshqarish va bank aktivlarini takomillashtirish orqali ular o'z rentabelligini oshirishi, risklarni samarali boshqarishi va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashi mumkin. Banklar uchun innovatsion yondashuvlar, risklarni boshqarish va aktivlarni diversifikatsiya qilish eng muhim strategiyalardan biri sifatida belgilandi. Bu tavsiyalar banklar uchun uzoq muddatli muvaffaqiyat va barqaror rivojlanish yo'llarini ochadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklari faoliyatini samarali boshqarish, ayniqsa, bank aktivlarini takomillashtirish, mamlakatning moliyaviy barqarorligini ta'minlash va iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirishda muhim

3 O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining bank tizimi faoliyati ko'rsatkichlari to'g'risidagi ma'lumoti: https://cbu.uz/upload/medialibrary/130/qnmX7wbfkmyqef12kfepo3wkpa9otx/Tijorat-banklari-faoliyatining-asosiy-ko_rsatkichlari.xlsx

ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda tijorat banklarining faoliyatini samarali boshqarish uchun bir qator tadbirlar va takliflar mavjud bo'lib, ularning asosiy maqsadi banklarning aktivlarini boshqarish tizimini takomillashtirish, ularning rentabelligini oshirish va risklarni samarali nazorat qilishdan iborat.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan holda quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

Aktivlar diversifikatsiyasini oshirish. Banklar o'z kredit portfellarini va investitsiya aktivlarini diversifikatsiya qilishni yanada kuchaytirishlari kerak. Bu, risklarni kamaytirishga va rentabellikni oshirishga yordam beradi.

Texnologiyalarni joriy etish. Banklar faoliyatini avtomatlashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali o'z samaradorligini oshirishlari zarur. Masalan, raqamli bank xizmatlari va sun'iy intellektni qo'llash orqali operatsion samaradorlikni oshirish mumkin.

Risklarni boshqarish tizimini kuchaytirish. Banklar o'z kredit risklari va bozor risklarini boshqarish tizimlarini takomillashtirishlari lozim. Bu, ularning barqarorligini va rentabelligini oshiradi.

Moliyaviy ta'sirni oshirish. Banklar o'z kapital bazasini mustahkamlash va samarali boshqarish orqali o'z moliyaviy natijalarini yaxshilashlari kerak.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston tijorat banklarining faoliyatini samarali boshqarish, bank aktivlarini takomillashtirish va rentabellikni oshirish uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud. Shuningdek, banklar zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, risklarni boshqarishni kuchaytirish va kreditlash siyosatini optimallashtirish orqali o'z faoliyatini samarali tashkil etishlari mumkin. Bank tizimining rivojlanishi va mustahkamlanishi mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa xalqaro moliya bozorlarida ham raqobatbardoshlikni oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Фатуев В. А., Бакаева М. А. Управление активами коммерческого банка // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2010. №2-1.
2. Andersen, L.C. and Burger, A.E. (1969), ASSET MANAGEMENT AND COMMERCIAL BANK PORTFOLIO BEHAVIOR: THEORY AND PRACTICE. The Journal of Finance, 24: 207-222. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1969.tb01675.x>
3. FERREIRA, M.A., MATOS, P. and PIRES, P. (2018), Asset Management within Commercial Banking Groups: International Evidence. THE JOURNAL OF FINANCE, 73: 2181-2227. <https://doi.org/10.1111/jofi.12702>
4. Masharipov Maxmud Bekturdievich. (2024). Tijorat banklari aktivlarini boshqarish va daromadligini oshirish masalalari. Muhandislik Va Iqtisodiyot, 2(3), 4–10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14497479>
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining bank tizimi faoliyati ko'rsatkichlari to'g'risidagi ma'lumoti: https://cbu.uz/upload/medialibrary/130/qnmX7wbfrkmyqef12kfepo3wkpa9otx/Tijorat-banklari-faoliyatining-asosiy-ko_rsatkichlari.xlsx

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100